

El comercio ambulatorio informal como problemática social

Informal street commerce as a social problem

CARLOS ALBERTO ALFONSO QUISPE¹

Calle Gral. Canterac 462 Dpto. 22 Jesús María, Lima-Perú ●
+51 986705186. ● calonso1000@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3749-2366>

GRECIA SÁNCHEZ DE LA FLOR²

Los Sauces 256, San Miguel, Lima-Perú. ●
+51 986705186. ● grecia.sade@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4536-4882>

RECIBIDO 13/03/2020 ● ACEPTADO 28/03/2020 ● PUBLICADO 30/04/2020

RESUMEN

El comercio informal ambulatorio es una actividad que se origina mayormente en un sector determinado de la población peruana, el cual tiene escasos recursos económicos, desconocimiento de la legislación comercial y la carencia de un espacio físico definido donde desarrollar sus actividades comerciales, con la finalidad de generar ingresos económicos que le permita subsistir. De manera que se ha identificado que, en cualquier ámbito social donde se desarrolle este tipo de actividad informal, se provoca tanto un impacto negativo en la parte física de la ciudad como una recurrente disputa ya sea por el uso o por el empoderamiento de estas áreas comunitarias. Este ensayo busca analizar el comercio ambulatorio informal desde una perspectiva social, determinando sus factores y características.

¹ Economista de la Universidad Nacional del Callao con Especialidad en Gestión Pública de la Universidad Continental

² Bachiller en Trabajo Social, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

PALABRAS CLAVE

SOCIAL, COMUNIDAD,
COMERCIO INFORMAL
AMBULATORIO,
ECONOMÍA,
VENDEDOR.

ABSTRACT

Informal street commerce is an activity that originates mostly in a certain sector of the Peruvian population, which has scarce economic resources, lack of knowledge of commercial legislation and the lack of a defined physical space where to develop its commercial activities. So it has been established that, in any social environment where this type of informal activity is developed, it causes both a negative impact on the physical part of the city and a recurrent dispute either for the use or for the empowerment of these community areas. This essay seeks to analyze informal street commerce from a social perspective, determining its factors and characteristics.

KEYWORDS

SOCIAL, COMMUNITY,
INFORMAL AMBULATORY
TRADE, ECONOMY, SELLER

INTRODUCCIÓN

La problemática sobre el comercio ambulatorio informal es un problema que afecta a toda la comunidad en Perú, principalmente en Lima, lo cual se visibiliza más en las épocas festivas (fiestas navideñas, fiestas patrias, semana santa, entre otros) ya que existe mayor demanda de productos a bajo costo, aunque de igual manera está presente durante todo el año en distintos puntos de la ciudad. Aunque el comercio ambulatorio sustenta a muchas familias de condición económica precaria pobre, quienes al no contar con adecuadas condiciones en su preparación no pueden acceder a un trabajo formal, también ha generado malestar en la población puesto que, en la forma en cómo se desarrolla esta actividad, impide el libre tránsito en lugares concurridos, tal son los casos del Emporio Comercial Gamarra, Mesa Redonda, entre otros, en donde no sólo afecta la movilidad de las personas sino también la seguridad, generando así desorden y peligros en estas zonas comerciales.

Esta actividad comercial moviliza la mayor proporción de la fuerza laboral peruana y recurre al comercio ambulatorio para poder satisfacer sus necesidades, como un medio para subsistir, esto debido básicamente a las dificultades para conseguir ingresos que le permita afrontar las necesidades de una carga familiar. Lastimosamente las únicas acciones que han tomado las autoridades al respecto es el de reprimirlos mediante la fuerza, quitándole los productos que venden y atentando contra su integridad personal debido a que, en los forcejeos por recuperar sus productos, las autoridades recurren a la fuerza para agredirlos sin importar si estos vendedores son mujeres, niños, o adultos mayores.

Otra acción que han intentado las autoridades es la de la formalización de este comercio ambulatorio brindando ciertas facilidades en el acceso a un local comercial y puedan ofrecer sus productos sin generar desorden en la ciudad, lo cual algunos han

optado por esta opción y se han formalizado, pero aún existe un gran número de comerciantes en las calles ya que prefieren trabajar de esa manera pues le resulta más rentable. De esta manera, se considera importante conocer y profundizar en las causas del comercio ambulatorio para, de alguna manera, poder entenderla en toda su complejidad debido a que son las raíces de esta problemática.

las calles ya que prefieren trabajar de esa manera pues le resulta más rentable. De esta manera, se considera importante conocer y profundizar en las causas del comercio ambulatorio para, de alguna manera, poder entenderla en toda su complejidad debido a que son las raíces de esta problemática.

COMERCIO AMBULATORIO

Para empezar, es necesario resaltar algunas definiciones sobre lo que se entiende por comercio ambulatorio. El autor Osterling (1981) hace referencia en su trabajo de investigación a las categorías que realizó sobre los comerciantes ambulatorios, las cuales se dividen en:

- Vendedor ambulante capitalizado: comerciantes que son propietarios de todos sus bienes de producción y comercialización. Es una categoría heterogénea ya que se encuentran comerciantes de diferentes tipos de negocios por lo que se pueden apreciar comerciantes independientes con respecto a sus ingresos e inversión siendo sus propios jefes.

- Vendedor ambulante habilitado: comerciantes que, sin ser propietarios de su capital, administran y venden tanto mercadería como bienes de propiedad de terceros. Esto se debe a que los productos que comercializan demandan un capital inicial bastante alto.

- Vendedor ambulante asalariado: la mayor parte de los comerciantes se encuentran en esta categoría. Son comerciantes que están inmersos en distintas sub actividades comerciales y no han formado un grupo o clase como comerciantes debido a que se encuentran al servicio de personas que no les reconocen el salario mínimo vital, no cuentan con un tipo de protección legal y no se retiran de esta situación laboral debido a la falta de experiencia que tienen, además de considerarse "ilegal" las actividades que realizan. Asimismo, son considerados como sobreexplotados, trabajando en pésimas condiciones, poniendo en riesgo su integridad física y mental.

De esta manera es como se define a los comerciantes ambulantes, visibilizando su contraposición con la formalización, ya que algunos son los que se mantienen en esa posición, pero existe la contracara que no lo consideran o no pueden acceder a ella. Tal es el caso del autor De Soto (1986), quien define a los comerciantes ambulatorios como:

Aquellos emprendedores y vendedores que realizan actividades clandestinas de comercio, producción o servicio, cuya característica es no estar registrados bajo ningún registro de las instituciones que lo exigen, no pagan impuestos de ningún tipo y no se rigen bajo ninguna reglamento vigente o pacto con la Municipalidad del distrito donde realiza estas actividades (p. 4).

Como se había mencionado, los comerciantes ambulatorios, al no estar formalizados, tienen mayor ingreso económico y ese es una de las razones por las cuales su formalización no se ha dado en

la totalidad de ellos. Pero la otra cara de no estar bajo la ley es también estar fuera de la protección social que brinda el Estado a los trabajadores, tales como los beneficios en el ámbito de la salud por conceptos de enfermedad, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, lactancia, sepelio, entre otros, los cuales son gastos fuertes cualquiera sea el caso y que no obtienen por estar en la informalidad, trabajando muchas más horas del día, bajo riesgos diarios y sin un seguro social.

Ahora veremos las causas del comercio ambulatorio informal, tal como menciona Soto (1986) en Perú sí existe la economía informal y es por un problema del mismo Estado, ya que lo considera responsable por no tener la capacidad de brindar las facilidades a las personas más pobres que necesitan obtener ingresos para sobrevivir, obligándolos a encontrar en la economía informal un medio de trabajo y subsistencia. Además, incide que el Estado, en vez de tratar de solucionar el informalismo, lo que ha generado son barreras legales y económicas que impiden que los comerciantes ambulatorios accedan a un empleo bajo la ley.

Sin embargo, respecto a la responsabilidad del Estado, Matos (1986) refiere que:

La insuficiencia del aparato de gobierno para asegurar y garantizar la vigencia universal de su legalidad se pone de manifiesto en el fenómeno de la "informalización" del Perú. Disipada su autoridad y mermado su poder, el aparato del Estado comienza a girar en el vacío (p. 106).

Se entiende, entonces, que los Estados no han podido generar bienestar en la población que

gobiernan, siendo considerado no como un ente justo y regulador, sino un ente autoritario por impedir el crecimiento y desarrollo de los más desfavorecidos, generando que la población se ponga en contra del Estado al no encontrar mayores soluciones y, por ende, se ocasiona desorden, oposición e informalidad. De esta manera, se establece que esto es la mayor causal que se debe entender pues es de carácter político en el cual debería existir un cambio en las leyes a favor de la población. Asimismo, es importante resaltar que no se refiere a considerar la informalidad como una buena opción sino a mejorar las condiciones de acceso a la legalidad de una manera pragmática y que pueda ser una fuente de trabajo en nuestro país, siendo regulada y teniendo un registro de los mismos comerciantes.

Finalmente, Osterling (1981) refiere una realidad con respecto a lo que se piensa sobre el comercio ambulatorio y lo que se practica, puesto que a pesar que los comerciantes ambulantes informales afectan tanto económicamente como estéticamente, y esto es expresado por las mismas personas que son clientes de estos comerciantes, encontrando en ellos una opción de compra más económica e incluso son sus principales abastecedores. En consecuencia, se ha determinado que existen varios lados de la problemática del comercio ambulatorio informal que se deben considerar antes de proponer posibles situaciones de solución ya que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por tratar de regular esta actividad, no se ha visto mayor éxito.

CONCLUSIONES

Se concluye que el comercio ambulatorio informal es una problemática compleja en donde se debe tener en cuenta la opinión y las expectativas de los mismos trabajadores y consumidores ya que, al ser contradicho en la práctica, generará una propuesta ineficaz y se volverá a repetir el mismo círculo. De igual modo, se hace necesario conocer con mayor profundidad el dimensionamiento de la fuerza laboral informal y los niveles de concordancia del marco regulatorio como en su tarea de impulsar la formalización, toda vez que la utilización de la represión contra los comerciantes ambulantes generaría mayor resistencia al cambio.

Por otra parte, se deberían realizar acciones de fortalecimiento de capacidades a través del dictado de talleres productivos, mejora de procesos, buenas practicas, y difundir la formalización para que los comerciantes le tomen interés y vean lo positivo tanto para su negocio como para su familia, pero para lograrlo se debería mejorar el procedimiento legal que complica la formalización de los comerciantes ambulantes, modificarse a un procedimiento sencillo y menos engorroso, considerando que la mayoría de la población de esta actividad no cuenta con un alto nivel de instrucción, y facilitar el acceso a un negocio propio, lo cual generará mayor alivio y seguridad en la población.

REFERENCIAS

- De Soto, H. (1986). *El otro sendero*. Lima. Perú: Editorial El Barranco.
- Loayza, N. (2008). *Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú*. Banco Central de Reserva del Perú. <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-EstudiosEconomicos/15/EstudiosEconomicos-15-3.pdf>
- Matos, J. (1986). *Desborde popular y crisis del Estado* (3era Edición). Lima, Perú: IEP Ediciones.
- Osterling, J. (1981). *La estructura socioeconómica del comercio ambulatorio: Algunas hipótesis de trabajo*. Lima, Perú: PUCP.